

PENGARUH EKSTRAK RIMPANG BONGLAI (*Zingiber purpureum Roxb*) TERHADAP EKSPRESI GEN ET-1 PADA MENCIT (*Mus musculus sp.*) PENDERITA OBESITAS

Nurul Annisa (2010422021) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Obesitas adalah sebuah kondisi patologis tubuh yang mengalami kelebihan lemak akibat ketidakseimbangan pengeluaran energi yang beresiko menimbulkan penyakit hingga kematian dini (Kwong Ming Fock, 2013). Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk mengganggu kesetimbangan gaya atau kekuatan dalam molekul misalnya asam lemak atau glukosa agar terjadi pemutusan ikatan-ikatan atom antar molekul tersebut dapat terjadi melalui mekanisme selanjutnya. Energi aktivasi erat kaitannya dengan energi kinetik molekul dimana jika energi kinetik rendah (misalnya molekul berada pada suhu rendah) maka energi aktivasi akan dibutuhkan dalam jumlah lebih besar sehingga terjadi reaksi yang penting bagi proses biokimia dalam tubuh (Putra, 2009). Obesitas ditandai dengan terakumulasinya lemak dalam jaringan adipose secara berlebihan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Resiko penyakit yang timbul akibat obesitas berkaitan dengan stres oksidatif yang dapat menimbulkan gangguan metabolik seperti disfungsi endotel, atherosklerosis, penyakit jantung, dan diabetes melitus tipe 2 (Widodo et al., 2010, Ogden et al., 2012). Bertambahnya jumlah sel adipose pada obesitas mengekspresikan molekul biologi aktif (adipokin) seperti sitokin proinflamasi, hormon antiinflamasi dan substansi biologi lain yang dapat menyebabkan terjadinya inflamasi dinding pembuluh darah (Scott M. Grundy, 2015). Prevalensi obesitas meningkat pada perempuan. Perempuan cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami obesitas dibandingkan pria, hal ini dikarenakan metabolisme perempuan lebih lambat dari pada pria. Selain itu sel otot pria lebih banyak dibandingkan perempuan sehingga otot dapat membakar lebih banyak lemak. menyebabkan terjadinya obesitas, yaitu genetis, lingkungan, disfungsi salah satu bagian otak, pola makan berlebih, kurang bergerak, emosi, faktor kompensasi, dan gaya hidup. Obesitas dapat diwariskan dari orang tua ke generasi berikutnya. Hal ini terjadi pada masa prenatal, ketika seorang ibu mengalami kehamilan dalam kondisi obesitas maka unsur lemak pada ibu yang berjumlah besar dan melebihi ukuran normal secara otomatis akan diturunkan kepada janinnya selama dalam rahim. Studi yang dilakukan pada orang kembar di Inggris menunjukkan bahwa faktor genetik 75% mempengaruhi IMT sedangkan 25% disebabkan oleh lingkungan (Wardle et al., 2008). Endothelin-1 merupakan peptida asam amino yang terdapat pada sel-sel endotel dan memiliki afinitas vasokonstriktor yang kuat. Endothelin-1 menginduksi berbagai tindakan pada pembuluh darah seperti vasokonstriksi, vasodilatasi, dan proliferasi sel pembuluh darah melalui aktivasi reseptor ETA dan ETB. Konsentrasi ET-1 meningkat pada perempuan selama kehamilan dibandingkan sebelum hamil, namun pada perempuan hamil yang obesitas terjadi gangguan pada fungsi jaringan adiposa yang menimbulkan peradangan kronis dan disregulasi endokrin hingga merusak homeostasis pembuluh darah dan menyebabkan disfungsi endotel, kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bioavailabilitas nitrat oksida (NO) dan memicu peningkatan endothelin-1. Studi lain yang menyelidiki hubungan antara NO dan ET-1 pada mekanisme corpus luteum tikus, menunjukkan bahwa ET-1 menurunkan

produksi progesteron pada corpus luteum dan meningkatkan produksi prostaglandin (Tognetti et al., 2003).

Asam lemak rantai pendek (SCFA) merupakan biomarker penyebab penyakit Kardiovaskular. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyakit kardiovaskular seperti umur, tingkat obesitas, pola makan, dan olahraga yang dapat mempengaruhi mikrobiota usus yang menimbulkan disbiosis usus (Battson et al., 2017). Disbiosis merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan dari ekosistem dimana bakteri yang menguntungkan tidak mampu mengendalikan bakteri yang merugikan didalam usus (Lebba, V., et al. 2015). Disbiosis usus berkontribusi dalam perkembangan hipertensi. Hipertensi dapat dikatakan terjadinya penurunan kecil pada lumen arteri yang menyebabkan peningkatan resistensi pembuluh darah perifer sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Secara khusus, dysbiosis usus turut serta pada timbulnya hipertensi dengan jalur vasokonstriksi yang diinduksi oxLDL (Lau, K., et al. 2017). Kemudian pada studi sebelumnya, menyatakan bahwa dysbiosis usus dalam induksi makanan pada tikus yang obesitas secara genetik mendorong peradangan jaringan adiposa, stres oksidatif, intoleransi glukosa, dan diabetes tipe 2 (Battson et al., 2017). Pada penelitian Cuesta-Zuluaga, J., dkk, hasil yang didapat menyatakan ekskresi Short Chain Fatty Acid (SCFA) yang lebih besar dalam tinja adalah penanda kesehatan usus yang buruk dan disregulasi kardiometabolik (De la Cuesta-Zuluaga et al., 2019). Kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa dapat berkontribusi pada peningkatan risiko kematian dan dapat menimbulkan adanya hipertensi (Chisholm-Burns M.A., et al, 2016). Terdapat dua kelompok enzim yang terlibat dalam proses pencernaan lipid yaitu lipase dan esterase. Lipase memutus ikatan trigliseralehid yang merupakan kelompok utama pada lipid dalam bahan makanan. Pada vertebrata, lipase dihasilkan oleh pankreas. Sedangkan esterase bertanggung jawab dalam memutus ikatan pada lipidlipid yang lebih sederhana. Aktivitas kedua kelompok enzim tersebut pada vertebrata dan beberapa invertebrata (misalnya crustacea) dibantu oleh keberadaan garam empedu yang disekresikan ke saluran pencernaan tempat dimana enzim pencernaan lipid bekerja. Garam empedu berperan sebagai emulgulator yang mencegah terbentuknya droplet droplet lipid menjadi agregat sehingga akan memperluas area permukaan tempat bekerjanya enzim (putra, 2009).

Endothelin-1 menginduksi berbagai aksi atau tindakan pada pembuluh darah seperti vasokonstriksi, vasodilatasi dan proliferasi sel pembuluh darah melalui aktivasi reseptor ETA dan ETB. Peningkatan ekspresi ET-1 telah terbukti menyebabkan disfungsi endotel (Schiffrin et al., 2015). Dari studi klinis dasar sebelumnya telah dilaporkan bahwa aktivasi ET-1 telah menjadi salah satu faktor penting terhadap penyakit tekanan darah tinggi dan remodeling vascular. Terjadinya disfungsi endotel pada obesitas ditandai dengan menurunnya kemampuan NO dan ketidakseimbangan antara jalur NO dan sistem ET-1 yang menyebabkan aktivasi berlebih oleh sistem endogen ET-1 (Grassi et al., 2010). Pada pembuluh darah pasien obesitas terjadi perubahan konsentrasi normal NO dan meningkatnya ET-1 yang memediasi. Selain itu, ternyata obesitas juga merupakan kondisi peradangan kronis sekunder level rendah ini diperlihatkan dengan peningkatan sitokini proinflamasi salah termasuk TNF α . Tidak hanya itu, peningkatan TNF α juga terjadi pada

pada arteri kecil obesitas, dengan peningkatan ekspresi ET-1 dan reseptor ETA yang memiliki kontribusi ketidakseimbangan antara ET-1 dengan NO (Virdis et al., 2015).

Tanaman obat atau herbal merupakan tanaman yang bernilai karena rasa, aroma, dan fungsinya yang bisa digunakan untuk memasak dan juga dapat dijadikan sebagai obat. Pengobatan menggunakan tanaman obat atau herbal juga memiliki kelebihan yaitu tidak menimbulkan efek samping yang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan obat medis (Kumar, et al., 2010). Tanaman herbal seperti daun katuk (*Sauropus Androgynus* L. Meer) dan rimpang bangle (*Zingiber Ottensii* Val) dapat digunakan sebagai terapi obesitas, kombinasi tanaman tersebut dapat mencegah kenaikan berat badan, dan mencegah perubahan jaringan adiposa sebagai pencegahan terhadap penyakit obesitas. Kombinasi dosis yang sama juga menunjukkan untuk mencegah peningkatan enzim aspartat aminotransferase (AST) dan alanin transaminase (ALT) pada hati, Diketahui pula rimpang bangle mengandung minyak atsiri (sineol, pinen), damar, pati, tannin, saponin, flavonoid, triterpenoid, steroid, alkaloid, dan glikosida (Padmasari,dkk. 2013). Bangle mengandung senyawa kimia yang berkhasiat antiinflamasi dan antiedema seperti (E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-butena (E)-1-(3,4- dimethoxyphenyl)-butadiena (DMPBD). Ekstrak rimpang bangle memiliki efek mukolitik (berfungsi sebagai obat yang dapat mengencerkan sekret saluran napas) sehingga mengurangi kekentalan dahak dan dapat digunakan sebagai obat batuk tradisional. Rimpang bangle digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit Demam, sakit kepala, batuk berdahak, perut nyeri, masuk angin, sembelit, sakit kuning, cacingan, pegal linu (Rheumatism), mengecilkan perut setelah melahirkan, Dan kegemukan. Sedangkan daunnya digunakan untuk pengobatan tidak nafsu makan dan perut terasa penuh (Dalimartha,S., 2009).

Obesitas merupakan peningkatan berat badan yang melampaui batas kebutuhan fisik dan akibat dari akumulasi jaringan lemak dibawah kulit yang tidak normal atau berlebihan sehingga dapat mengganggu Kesehatan Obesitas terjadi karena tingginya asupan energi dan penggunaan aktivitas fisik yang sedikit. Pada umumnya, penyebab obesitas terbagi atas faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Faktor yang dapat diubah yaitu perilaku makan yang tidak baik, pola aktivitas fisik yang rendah, dan faktor lingkungan. Faktor yang tidak dapat diubah yaitu faktor genetik dan beberapa sindrom tertentu seperti sindrom Cushing, Prader-Willi, Beckwith-Wiedeman, dan lain-lain. Secara umum, obesitas timbul akibat pemasukan energi yang berlebihan dan penggunaan energi yang kurang. Salah satu tumbuhan yang bisa mengatasi obesitas adalah rimpang bonglai (*Zingiber purpureum* Roxb) yang memiliki senyawa curcumin dan minyak atsiri yang terdapat pada ekstrak tanaman secara sinergis mampu mengatur metabolisme lipid.

DAFTAR PUSTAKA

- Battson, M. L., Lee, D. M., & Gentile, C. L. (2017). Endoplasmic reticulum stress and the development of endothelial dysfunction. *American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology*, 312(3), H355-H367.
- Chisholm-Burns, M. A., Malone, P. M., Schwinghammer, T. L., Kolesar, J. M., Wells, B. G., & DiPiro, J. T. (2016). *Pharmacotherapy principles & practice*. McGraw-Hill Education.
- Dalimartha, S., & Dalimartha, F. A. (2014). *Tumbuhan sakti atasi asam urat*. Penebar Swadaya Grup.
- de la Cuesta-Zuluaga, J., Kelley, S. T., Chen, Y., Escobar, J. S., Mueller, N. T., Ley, R. E., ... & Thackray, V. G. (2019). Age-and sex-dependent patterns of gut microbial diversity in human adults. *Msystems*, 4(4), e00261-19.
- Fock, Kwong Ming, and Joan Khoo. "Diet and exercise in management of obesity and overweight." *Journal of gastroenterology and hepatology* 28 (2013): 59-63.
- Grassi, N., Campbell, J. L., Boyd, N. I., Bonnicksen, P., & Maxwell, J. A. (2010). The Guelph PIXE software package IV. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 268(20), 3356-3363.
- Grundy, S. M., Sperleng, L. S., Mechanick, J. I., Neeland, I. J., Herrick, C. J., Després, J. P., Ndumele, C. E. (2015). The cardiometabolic health alliance: working toward a new care model for the metabolic syndrome. *Journal of the American College of Cardiology*, 66(9), 1050-1067.
- Kumar, V., Makkar, H. P., Amselgruber, W., & Becker, K. (2010). Physiological, haematological and histopathological responses in common carp (*Cyprinus carpio* L.) fingerlings fed with differently detoxified *Jatropha curcas* kernel meal. *Food and chemical toxicology*, 48(8-9), 2063-2072.
- Lebba, V., Prot-Bertoye, C., Daudon, M., Tostivint, I., Bataille, P., Bridoux, F., ... & Courbebaisse, M. (2015). CKD and its risk factors among patients with cystinuria. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 10(5), 842-851.
- Padmasari, P. D., Astuti, K. W., & Warditiani, N. K. (2013). Skrining fitokimia ekstrak etanol 70% rimpang bangle (*Zingiber purpureum* Roxb.). *Jurnal Farmasi Udayana*, 2(4), 279764.
- Raphael, B. J., Hruban, R. H., Aguirre, A. J., Moffitt, R. A., Yeh, J. J., Stewart, C., ... & Lolla, L. (2017). Integrated genomic characterization of pancreatic ductal adenocarcinoma. *Cancer cell*, 32(2), 185-203.
- Santoso, Putra. 2009. *Buku ajar Fisiologi hewan*. Universitas Andalas, Padang.

- Schiffrin, H. H., Godfrey, H., Liss, M., & Erchull, M. J. (2015). Intensive parenting: Does it have the desired impact on child outcomes?. *Journal of Child and Family Studies*, 24(8), 2322-2331.
- Tognetti, R., Cherubini, P., Gartner, B. L., BRAeKER, O. U., Schoch, W., & Innes, J. L. (2003). Identification, measurement and interpretation of tree rings in woody species from Mediterranean climates. *Biological Reviews*, 78(1), 119-148.
- Virdis, A., Duranti, E., Rossi, C., Dell'Agnello, U., Santini, E., Anselmino, M., ... & Solini, A. (2015). Tumour necrosis factor-alpha participates on the endothelin-1/nitric oxide imbalance in small arteries from obese patients: role of perivascular adipose tissue. *European heart journal*, 36(13), 784-794.
- Wardle, J., Carnell, S., Haworth, C. M., Farooqi, I. S., O'Rahilly, S., & Plomin, R. (2008). Obesity associated genetic variation in FTO is associated with diminished satiety. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 93(9), 3640-3643.
- Widodo, S.E., Zulferiyenni, dan R. Arista. 2010. Coating effect of chitosan and plastic wrapping on the shelf life and qualities of guava cv. 'Mutiar' and 'Crystal'. International Seminar: Emerging Issue and technology developments in foods and ingredients. PATPI. September 29-30, 2010. Jakarta International Expo, Arena PRJ, Kemayoran, Jakarta.